

TẠP CHÍ
GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Journal of Education and Society

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, ĐIỂN ĐÀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC
- VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ATEC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

ISSN 1859 - 3917

Số 172 (233) tháng 7/2025 (kì 2)

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ HỘI

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIETY

NĂM THỨ MƯỜI CHÍN (Bộ mới)

Số 172 (233), Tháng 7/2025 (kì 2)

ISSN 1859-3917

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

ĐÀO TRỌNG THI

CAO VĂN PHƯỜNG

VŨ DŨNG

TRẦN VĂN NHUNG

NGUYỄN MINH THUYẾT

TRẦN VĂN ĐỘ

BÙI ANH TUẤN

TRẦN ĐĂNG XUYỀN

TRẦN XUÂN NHĨ

TRẦN QUANG QUÝ

TRIỆU THẾ HÙNG

TRẦN BÁ DUNG

THÁI VĂN LONG

LÊ THỊ HẰNG

TỔNG BIÊN TẬP

ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-62946516 **Fax:** 024-62732689

Email: tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com **Website:** www.giaoducvaxahoi.vn

VĂN PHÒNG BẮC TRUNG BỘ

Phòng 1001, Toà nhà A6, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.866.166

Email: giaoducxahoibtb@gmail.com

TRÌNH BÀY: THÀNH CÔNG

Giấy phép xuất bản số: 229/GP-BTTTT ngày 02/6/2020 - Bộ Thông tin và Truyền thông

In tại: Công ty TNHH In Ấn Đa Sắc

Giá: 50.000 đồng

MỤC LỤC - CONTENTS

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

- 4 Hoàng Xuân Trường:** Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới - Building a socialist democracy ensuring real power belongs to the people meeting the requirements and tasks in the new situation.
- 8 Nguyễn Văn Tuyên:** Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới - identifying and combating the plots and tactics of hostile forces against the communist party and state of vietnam in the era of national development.
- 12 Hoàng Nam Hải - Võ Vũ Ngọc Hân:** Thiết kế hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học trong dạy học số và phép tính cho học sinh lớp 5 - Design of an exercise system aiming to develop mathematical thinking and reasoning competency in teaching numbers and operations for fifth-grade students.
- 17 Phan Thế Vinh:** Đánh giá hoạt động quản lý giáo dục STEM ở Trường Trung học cơ sở Hồng Châu, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ: tiềm năng và thách thức đặt ra - Evaluation of STEM education management at hong chau secondary school, Lien Chau commune, Phu Tho province: potentials and challenges.
- 23 Vũ Đình Chinh - Nguyễn Thị Thu Trinh:** Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học tích hợp - Developing mathematical problem-solving competency for grade 3 students through integrated teaching.
- 29 Nguyễn Thị Thoại Mỹ - Trần Nguyễn Thị Như Mai:** Phát triển năng lực thể hiện cảm xúc và giao tiếp xã hội ở trẻ mẫu giáo thông qua đồng dao và trò chơi dân gian tại thành phố cần thơ - Developing emotional expression and social communication skills in preschool children through folk songs and traditional games in can tho city.
- 34 Hoàng Nam Hải - Lê Thị Thắm:** Thiết kế và tổ chức một số hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học thống kê lớp 5 - Design and organization of practical and experiential activities in teaching statistics in grade 5.
- 39 Vũ Đình Chinh - Lê Thái Kim Xuân:** Vận dụng CHATGPT hỗ trợ thiết kế kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh lớp 4 - Applying chatgpt to support lesson plan design for developing mathematical modeling competency in 4th-grade students.
- 44 Lê Anh Thi:** Phát triển những năng lực cần thiết cho giáo viên giảng dạy chương trình môn Giáo dục công dân nhằm đáp ứng xu thế đổi mới - Developing essential competencies for teachers of civic education to meet current educational reform trend.
- 49 Hoàng Nam Hải - Đinh Thị Quỳnh Chi:** Thực trạng dạy học STEM ở lớp 3: một nghiên cứu trường hợp tại trường phổ thông liên cấp FPT - The current status of stem teaching in grade 3: a case study at FPT inter-level school.
- 53 Vũ Đình Chinh - Trần Thị Thu Hiền:** Vận dụng quy trình thiết kế kỹ thuật để tổ chức dạy học chủ đề steam "Mô hình vườn rau thu nhỏ" môn Toán lớp 3 - Applying the Engineering Design Process to Organize STEAM-based Instruction on the "Miniature Vegetable Garden Model" Topic in Grade 3 Mathematics.
- 58 Trần Nguyễn Thị Như Mai - Nguyễn Thị Thoại Mỹ:** Phát triển kỹ năng thấu cảm cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm: tiếp cận lý luận và mô hình tổ chức - Developing empathy skills for 5-6 year olds through experience activities: theoretical approach and organizational model.
- 64 Hoàng Nam Hải - Phan Nguyễn Xuân Hạ:** Thiết kế hệ thống bài tập rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề "Tỉ số và các bài toán liên quan" ở lớp 5 - Designing the system of exercises to practice math problems for students in teaching the topic "ratio and related problems" in grade 5.
- 69 Vũ Đình Chinh - Nguyễn Thị Thảo Nguyên:** vận dụng kĩ thuật 5w1h trong dạy học chủ đề phép cộng và phép trừ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 - Applying the 5W1H Technique in Teaching the Topic of Addition and Subtraction to Develop Mathematical Problem-Solving Competence in Grade 2 Students.
- 74 Trương Thị Phương Nga - Nguyễn Thị Hoàng Dung:** Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể chất cho nam học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, tỉnh Kon Tum - Research on the assessment of physical development in male students at chu van an high school, kon tum province.
- 80 Vũ Đình Chinh - Trần Thị Tinh:** Vận dụng tranh luận khoa học trong dạy học số và phép tính nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4 - Applying scientific debate in teaching numbers and operations to develop mathematical communication competence for 4th grade students.
- 85 Huỳnh Văn Viên:** Sử dụng chạy bền "Long distance running" giúp cho sinh viên năm thứ nhất khoa Sư phạm môn Cầu lông tại Trường Đại học Bạc Liêu nâng cao sức bền - Usage "long distance running" helps the freshmen of faculty of education in badminton subject at bac lieu university improve their sustainable strength.
- 90 Nguyễn Văn Tươi - Mã Văn Lộc - Bùi Thị Hương Lan:** Chiến lược và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nghề nghiệp: cơ hội và thách thức - Strategies and Solutions for Applying Artificial Intelligence in Vocational Education: Opportunities and Challenges.
- 95 Vũ Văn Quân:** Phát triển khung lý thuyết đánh giá hiệu quả dạy học toán cao cấp thông qua phân tích phản biện cho sinh viên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Developing a theoretical framework for assessing the effectiveness of advanced mathematics teaching through student critical analysis at hanoi architectural university.
- 100 Nguyễn Thị Trà Mi - Hoàng Thị Thuý:** Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh - Developing a code of conduct for students at ho chi minh city vocational college.
- 106 Phạm Hữu Đức:** Cơ hội và thách thức trong hành trình theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một - Opportunities and challenges in pursuing multimedia communications for Thu Dau Mot University students.
- 111 Lê Thành Thắng - Nguyễn Thị Ngọc Linh - Bùi Phúc Anh Tú - Văn Thị Ái Nguyên:** Vai trò và thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh - Role and current state of academic advisory work at tra vinh vocational college.
- 117 Bùi Văn Hiến - Phạm Thị Thanh Nhan:** Sinh viên AI: ảnh hưởng của lạm dụng công nghệ đến năng lực học tập lâu dài - AI students: the impact of technology overuse on long-term learning capacity.
- 122 Kiều Hoài Nam:** Tiềm năng của môn pickleball trong đổi mới nội dung giáo dục thể chất đại học: trường hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung - The potential of pickleball in innovating university physical education curriculum: a case study at viet-hung industrial university.
- 127 Nguyễn Thị Thu Hà:** Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện nay - Improving the quality of teaching political theory subjects for students of nguyen tat thanh university today.

- 132 Dương Ngọc Trường - Nguyễn Thị Hoàng Anh - Võ Lê Minh:** Xây dựng chương trình giảng dạy môn thể dục theo nhạc cho sinh viên Trường Đại học Sài Gòn - Developing an aerobics physical education curriculum for students at Saigon university.
- 137 Nguyễn Thục Trang:** Xây dựng khung khái niệm (conceptual framework) cho ứng dụng hồ sơ sinh viên (e-portfolio) Trường Đại học Văn Lang - Developing a conceptual framework for an e-portfolio application at van lang university.
- 142 Đỗ Linh Chi:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường đại học - Application of artificial intelligence to innovation of teaching methods at universities.
- 147 Phạm Thị Huệ - Trần Lê Diễm Hậu:** Hoạt động truyền thông thương hiệu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trên các nền tảng trực tuyến (khảo sát nửa cuối năm 2024) - Brand communication activities of Saigon International University Going online (survey in the second half of 2024).
- 154 Liên Trọng Nghĩa:** Sử dụng thủ thuật "Process genre approach" giúp cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ngôn ngữ anh trau dồi việc kỹ năng viết - usage "process genre approach" helps the english major sophomores improve their writing skill. onal University Going online (survey in the second half of 2024).
- 159 Từ Thị Tuyết Vy:** Những khó khăn trong việc nghe-hiểu tiếng anh của sinh viên năm ba Trường Đại học Phan Thiết - Difficulties in listening comprehension encountered by third-year english-language majors at university of phan thiet.
- 163 Nguyễn Hoài Ân:** Những khó khăn khi học kĩ năng nói của sinh viên năm 2 chuyên ngành ngôn ngữ anh tại Trường Đại học Phan Thiết và đề xuất giải pháp - Difficulties in learning Speaking Skills of English-majoring Sophomore at University of Phan Thiet – Recommendations.
- 168 Trịnh Vũ Thanh Tuấn:** Mô hình lớp học đảo ngược để nâng cao kỹ năng tiếng nói anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai – thuận lợi và thách thức - Flipped model for improving non-english majors speaking performance at dong nai technology university - advantages and challenges.
- 173 Ngô Minh Quyên:** Phân quyền cho cấp xã trong công tác bồi thường về đất: từ chính sách đến thực tiễn - Decentralization to the commune level in land compensation: from policy to practice.
- 178 Phạm Thị Thủy - Lê Thị Hồng Thắm:** Pháp luật Việt Nam về hoạt động lấn biển: thực tiễn và định hướng hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập ASEAN - Vietnamese law on land reclamation: current situation and orientation for improvement in the context of ASEAN integration.
- 183 Nguyễn Thị Tuyết Kha - Nguyễn Vĩnh Thịnh - Nguyễn Vĩnh Thịnh - Nguyễn Vĩnh Thịnh:** Xác định văn bản pháp luật để áp dụng khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng "truyền nghề làm tóc" – Determining the applicable legal documents for resolving disputes in hairdressing apprenticeship contracts.
- 188 Nguyễn Minh Tiến:** Thực trạng đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc ngành điện và kiến nghị giải pháp hoàn thiện - Current status of bidding for procurement of equipment in the electricity industry and recommended solutions for improvement.
- 192 Nguyễn Bùi Bạch Hà:** Đánh giá thực tiễn thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về hoạt động cho thuê lại lao động và kiến nghị giải pháp hoàn thiện - Assessing the practical implementation of the provisions of the 2019 Labor Code on labor leasing activities and recommending solutions for improvement.
- 198 Trần Thị Vân Anh:** Bàn về quy định thử việc trong Bộ luật Lao động năm 2019 - Discussion on probation regulations in the 2019 labor code.
- 203 Nguyễn Hải Nam - Phạm Thị Lệ Quyên:** Mở rộng người được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất - Expanding the objects of agricultural land use rights transfer to increase land use efficiency.
- 208 Nguyễn Thị Thu:** Vai trò của người lao động trong việc hình thành tài sản vô hình tại doanh nghiệp - The role of employees in forming intangible assets at enterprises.
- 213 Trần Thị Vân Anh:** Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với làng nghề truyền thống – thực tiễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Some solutions to improve the law on state management of traditional craft villages - practice in ho chi minh city.
- 218 Nguyễn Thị Hồng Trang:** Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân khu vực - Jurisdiction of regional people's courts in administrative cases.
- 223 Hà Thị Lan Phương:** Thể chế chính trị và quản trị quốc gia phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử - Political institutions and national governance in conformity to the progress of historical development.
- 228 Nguyễn Gia Đông - Nguyễn Ngọc Chung - Nguyễn Thái Trung:** Hợp đồng thương mại vô hiệu – hạn chế, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh - Invalid commercial contracts – limitations, problems and solutions to improve the effectiveness of law enforcement in ho chi minh city.
- 233 Nguyễn Ngọc Chung - Nguyễn Gia Đông - Huỳnh Quang Huy:** Hợp đồng dịch vụ quảng cáo xúc tiến thương mại – những hạn chế, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh - Advertising and trade promotion service contract – limitations, problems and solutions to improve the effectiveness of law implementation in ho chi minh city.
- 238 Mai Thị Mị:** Chứng cứ điện tử trong vụ án dân sự - Electronic evidence in civil litigation.
- 243 Đinh Thị Thu Hương:** Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các tội phạm về ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam - Exercising the right to prosecute in the first instance trial of drug-related crimes under vietnamese criminal law.
- 248 Nguyễn Thị Kim Hương:** Tính pháp lý của hợp đồng điện tử theo pháp luật Singapore - kinh nghiệm cho Việt Nam - The legal validity of electronic contracts under singaporean law – lessons for vietnam.
- 253 Nguyễn Trung Kiên:** Một số giải pháp áp dụng xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Some solutions for applying diversion measures to juvenile offenders in vietnam today.
- 258 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu:** Đánh giá việc thực thi pháp luật về tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam - The law on credit contract disputes at first-instance courts in vietnam.
- 262 Nguyễn Hoàng Minh Long:** Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng thời kì hôn nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Law on division of common property of spouses during marriage in the context of the 4.0 industrial revolution.
- 267 Đoàn Thị Ngọc Hải:** Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam - Complete the law on guarantee measures in vietnam civil law.
- 273 Nguyễn Viết Tăng:** Luật căn cước năm 2023 – những điểm mới và hướng đi trong tương lai - 2023 Identity Law – Identity card law 2023 – new points and directions for the future.
- 278 Sản Thành Nam:** Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới - Reforming vietnamese law on contracts for the international carriage of goods by sea in light of current global economic developments.
- 283 Trần Đức Thuận:** Văn hóa công vụ – gốc rễ của hành chính kiến tạo - Public Service Culture – The Root of Enabling Governance.
- 288 Đỗ Thu Hiền:** Phát huy vai trò của truyền thông đối với hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số - Promoting the role of media in legal aid activities for ethnic minorities.

- 293 Phạm Thị Hạ Liên:** Vận dụng phép biện chứng duy vật vào phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp ngăn chặn tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng giả ở Việt Nam hiện nay - Applying philosophical methodology to a complex social problem: dialectical materialism and the case of counterfeit goods in Vietnam.
- 298 Nguyễn Huy – Đoàn Văn Tiến - Trần Hoàng Tuấn:** Rủi ro trong công tác tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng - Legal and operational risks in consulting services for contractor selection in construction projects.
- 304 Ngô Thị Thủy - Ngô Thành Trung - Hoàng Thị Hoài Hương - Nguyễn Tấn Hải:** Nâng cao khả năng thích ứng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên - yếu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế - Enhancing Adaptability Quotient (AQ) for Reporters and Propagandists - An Essential Requirement in the Context of Digital Transformation and International Integration.
- 309 Trần Đức Thuận:** AI tại Việt Nam: bài học quốc tế và hướng đi phù hợp - AI in Vietnam: global insights and strategic directions.
- 314 Vũ Thị Hiền:** Tác động của trợ lý ảo (chatbot) trong cung cấp dịch vụ công – bài học cho Việt Nam - The impact of virtual assistants (chatbots) on public service delivery - lessons for Vietnam.
- 319 Ngô Vinh Khoa:** Đột phá để phát triển nhà ở xã hội tại thành phố cần thơ trong kỷ nguyên vươn mình - breakthrough to develop social housing in can tho city in the era of growing up.
- 324 Đỗ Trường:** Quản lý cư trú và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của lực lượng công an cấp cơ sở - Residence management and issues in education and training at people's police college i contribute to improving the professional capacity of the grassroots police force.
- 328 Nguyễn Trung Thi:** Một số kiến nghị nâng cao kỹ năng nhận diện, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho sinh viên hiện nay - Some recommendations for enhancing students' skills in identifying, countering misleading, hostile ideologies in cyberspace.
- 332 Phạm Thị Duyên - Nguyễn Thị Hoài Thanh:** Khảo sát nhận thức của sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc tự học môn nghe tiếng Hàn - A survey on first-year students' awareness of self-study in korean listening skills at the faculty of korean language and culture, university of foreign languages and international studies, hue university.
- 336 Phạm Quang Hải:** Những đặc điểm cơ bản của bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội - Fundamental characteristics of professional development for young lecturers in applying digital technology to teaching at military academies and officer schools.
- 340 Đinh Thị Quỳnh Như:** Kinh tế số trong phát triển du lịch bền vững: Lý luận và thực tiễn - Digital economy in sustainable tourism development: theory and practice.
- 345 Võ Thị Cẩm Tú - Nguyễn Văn Hiệp:** Một số vấn đề về phân cấp, phân quyền trong xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiện nay – từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh - Key issues in decentralization and delegation of power in the development of the current two-tier local government system: the case of ho chi minh city.
- 350 Đặng Thị Bích Ngọc - Nguyễn Ngọc Thiên Trang - Nguyễn Trần Mỹ Duyên - Vũ Thị Thanh Tâm - Nguyễn Duy Hiệp - Trần Công Minh - Đàm Duy Toàn:** Nghiên cứu về hiệu quả của marketing giác quan tại căn tin Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Research on the effectiveness of sensory marketing at the canteen of binh duong university of economics and technology.
- 356 Hà Di Luân:** Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: trường hợp Công ty Cổ phần Sự kiện du lịch quốc tế Vạn Thịnh - Current State and Solutions for Enhancing Human Resource Training and Development: The Case of Vạn Thịnh International Tourism Event Joint Stock Company.
- 361 Nguyễn Thị Huyền Giang:** Vai trò của ông bà trong chăm sóc thể chất - dinh dưỡng đối với trẻ dưới 6 tuổi tại các gia đình công nhân Bắc Giang: thực trạng và thách thức - The role of grandparents in physical and nutritional care for children under six in worker families in Bac Giang: current situation and challenges.
- 365 Lê Thị Phương Nga - Nguyễn Thị Lan Anh:** Quản trị khủng hoảng truyền thông tại các đơn vị xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số - Crisis communication management in publishing units in the context of digital transformation.
- 369 Nguyễn Văn Hiếu:** Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh thu ngành hàng không và các chiến lược phục hồi tại Việt Nam - The impact of the Covid-19 pandemic on the revenue of the aviation industry and recovery strategies in Vietnam.
- 374 Phạm Thị Việt Phương:** Sự cần thiết trợ giúp tâm lý trong nhà trường phổ thông hiện nay - The necessity of supporting psychology in high schools today.
- 378 Dương Hiến Hạnh:** Tiếp cận giới trong chăm sóc mắt học đường tại Cà Mau, Đồng Tháp và Sóc Trăng - Gender-based approach in school eye care in Ca Mau, Dong Thap, and Soc Trang provinces.
- 384 Đoàn Văn Hiện - Chen Yu Liang - Tanghuacui:** Xu hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận: ứng dụng phương pháp kho ngữ liệu trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận - New trends in cognitive linguistics: the application of corpus-based approaches in cognitive linguistic research.
- 389 Nguyễn Thị Thuỳ Dung:** “Tâm trạng khi yêu – In the mood for love” - khám phá tâm lý nhân vật và chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Vương Gia Vệ - "In the mood for love" - explore the character psychology and directing performance of director Vương Gia Vệ.
- 395 Nguyễn Nam Cường:** Âm nhạc trong phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh - The music in the film 'The Silk Dress' by director Lưu Huỳnh.
- 400 Đoàn Văn Hiện:** Lý thuyết phạm trù động thái dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận - Dynamic category theory from the perspective of cognitive linguistics.
- 405 Trần Thiên Quang:** Phụ kiện đương đại mang hơi thở Jrai: khi văn hóa bản địa trở thành điểm nhấn cá nhân - Contemporary accessories with Jrai essence: when indigenous culture becomes a personal signature.
- 410 Nguyễn Đình Tuấn:** Biến đổi đổi văn hóa hôn người Hoa ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Cultural Changes in Marriage Practices of the Chinese Community in District 3, Ho Chi Minh City.
- 415 Lê Thanh Bình:** Đặc điểm tạo hình và giá trị thẩm mỹ của tranh sơn mài Bình Dương trong bối cảnh mỹ thuật đương đại - Formal characteristics and aesthetic value of Binh Duong lacquer painting in the context of contemporary art.
- 420 Trần Thiên Quang:** Hoa văn, màu sắc, chất liệu và kỹ thuật dệt đặc trưng của thổ cẩm Jrai: di sản văn hóa và tiềm năng ứng dụng đương đại - Patterns, colors, materials, and weaving techniques of Jrai textiles: cultural heritage and contemporary application potential.
- 425 Lê Mỹ Trang:** Du lịch tại vườn Quốc gia Nam Cát Tiên: thực trạng và tiềm năng thu hút du khách trong bối cảnh hiện đại - Tourism in nam cat tien national park: current situation and potential to attract tourists in the modern context.
- 431 Dương Thị Bích Huyền:** Một số tính chất lý hóa học của đất bùn đáy ao nuôi tôm sú thâm canh tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Some physical and chemical properties of intensive of giant tiger shimp farming pond bottom in dong hai district, bac lieu province.
- 435 Trần Ngọc Hạnh:** Đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2024 - Assessment of surface water quality in Bac Lieu city in 2024.

XU HƯỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHO NGỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN(*)

ĐOÀN VĂN HIỆN
CHEN YU LIANG
TANGHUACUI

Trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc

Nhận bài ngày 12/6/2025. Sửa chữa xong 10/7/2025. Duyệt đăng 12/7/2025.

Abstract

The article presents new trends in cognitive linguistics research, with a focus on the application of corpus-based methods as an empirical approach grounded in real-language data. The authors clarify the shift from introspective approaches to data-driven analysis, emphasizing the role of corpora in describing linguistic structures, metaphors, metonymies, cognitive constructions, and language acquisition processes. The article also categorizes two main research approaches: corpus-based and corpus-driven, while summarizing the diverse fields of application of this method. Additionally, it evaluates the current state and development potential of corpus methods in cognitive linguistics research in Vietnam.

Keywords: Cognitive linguistics; corpus-based method; corpus linguistics; conceptual metaphor; contrastive research

1. Giới thiệu

Trong giai đoạn khởi phát, Ngôn ngữ học tri nhận chủ yếu được tiếp cận thông qua phương pháp nội quan, vốn dựa vào trực giác ngôn ngữ của người nghiên cứu để giải thích các hiện tượng ngữ nghĩa và cấu trúc. Tuy nhiên, kể từ thập niên gần đây, xu hướng nghiên cứu đã chuyển dịch rõ rệt sang các phương pháp thực chứng, phản ánh sự cần thiết của dữ liệu khách quan và có thể kiểm chứng trong việc giải thích các hiện tượng ngôn ngữ [2]. Thay vì chỉ dựa vào những ví dụ kinh điển có tính minh họa cao như "He sneezed the napkin off the table", các nhà nghiên cứu hiện đại đã bắt đầu triển khai các thực nghiệm nhằm cung cấp bằng chứng cụ thể, tăng tính thuyết phục cho luận điểm khoa học. Trong số các phương pháp thực chứng, phương pháp kho ngữ liệu, thí nghiệm tâm lý học, thần kinh học (như ERP, fMRI), và kỹ thuật thu thập ngữ liệu âm – hình ảnh được áp dụng rộng rãi nhằm khai thác ngôn ngữ trong trạng thái sử dụng thực tế. Đặc biệt, nghiên cứu dựa trên kho ngữ liệu ngày càng chứng minh được vai trò trung tâm trong việc mô tả các đặc trưng cấu trúc, kết cấu ngữ nghĩa và diễn ngôn của ngôn ngữ tự nhiên, qua đó phù hợp với định hướng bản thể học của Ngôn ngữ học tri nhận [1,6].

2. Ngôn ngữ học ngữ liệu và phương pháp kho ngữ liệu

2.1. Lược sử và sự phát triển

Ngôn ngữ học ngữ liệu được xác định là lĩnh vực chuyên nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên các ngữ liệu thực tế được rút ra từ kho văn bản ngôn bản chân thực. Theo quan điểm của Nguyễn Thiện Giáp, ngôn ngữ học kho ngữ liệu là nghiên cứu ngôn ngữ như nó được biểu hiện trong các mẫu văn bản hiện hữu [3]. Trên cùng lập trường, một định nghĩa được Sadinha đưa ra đã nhấn mạnh rằng ngôn ngữ học ngữ

(*) Hạng mục sáng tạo Nghiên cứu sinh - Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên (2024-2025)

Email: 60000020230013@stu.sisu.edu.cn; yuc7105@gmail.com; tristan@163.com

liệu tập trung vào việc thu thập và vận dụng kho ngữ liệu – tức bộ dữ liệu ngôn ngữ được xây dựng một cách có hệ thống và cẩn trọng – nhằm phục vụ cho việc khảo sát và phân tích các biến thể của ngôn ngữ [8]. Theo đó, ngôn ngữ học ngữ liệu không chỉ giới hạn ở việc tập hợp dữ liệu mà còn bao hàm quá trình phân tích các đặc điểm ngôn ngữ bằng các công cụ định lượng, kỹ thuật thống kê và phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại.

Trong số các phương pháp tiếp cận, phương pháp dựa trên kho ngữ liệu (corpus-based method) đóng vai trò thiết yếu trong việc khảo sát ngôn ngữ trên quy mô lớn. Phương pháp này khai thác trực tiếp các văn bản thực tế để phân tích một cách có hệ thống các hiện tượng ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, cấu tạo từ, tần suất và khả năng kết hợp từ vựng. Dữ liệu thu được còn tạo tiền đề cho các nghiên cứu so sánh liên ngôn ngữ và liên văn hoá, mở rộng biên độ ứng dụng của lĩnh vực.

Việc ứng dụng phương pháp kho ngữ liệu trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ có thể truy nguyên về cuối thế kỷ XIX, với các công trình của Kading (1879), Thorndike (1921), Thorndike và Lorge (1944), cũng như Fries (1952), chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ thông qua phân tích tần suất. Từ những năm 1950, sự xuất hiện của “The Survey of English Usage” do Quirk khởi xướng đã đặt nền móng cho các kho ngữ liệu hiện đại, tiếp nối là Brown Corpus, London–Lund Corpus (LLC), Lancaster–Oslo/Bergen Corpus (LOB) và International Corpus of English (ICE). Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, ngày càng nhiều kho ngữ liệu lớn, đa dạng hoặc chuyên biệt đã ra đời, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

Trong phạm vi Ngôn ngữ học tri nhận, phương pháp ngữ liệu không chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu mà còn giúp mở rộng chiều sâu phân tích, gia tăng khả năng lý giải các hiện tượng ngôn ngữ thông qua bằng chứng thực tiễn và dữ liệu ngôn bản [5,9].

2.2. Phân loại phương pháp nghiên cứu kho ngữ liệu

Các phương pháp nghiên cứu trong ngôn ngữ học ngữ liệu thường được phân chia thành hai định hướng chính: phương pháp dựa trên ngữ liệu (*corpus-based approach*) và phương pháp định hướng từ ngữ liệu (*corpus-driven approach*). Đây là hai cách tiếp cận có những điểm tương đồng về việc sử dụng kho ngữ liệu làm nguồn dữ liệu cơ sở, nhưng lại khác biệt rõ rệt về mục tiêu nghiên cứu, hướng vận dụng lý thuyết, cũng như vai trò của dữ liệu trong quá trình hình thành tri thức ngôn ngữ.

Phương pháp dựa trên ngữ liệu tập trung vào việc sử dụng kho ngữ liệu như một công cụ để kiểm chứng, bổ sung hoặc minh họa cho các giả thuyết và lý thuyết đã có sẵn trong ngôn ngữ học. Theo định hướng này, ngữ liệu đóng vai trò là nguồn dữ liệu khách quan nhằm hỗ trợ mô tả và phân tích các hiện tượng ngôn ngữ, đồng thời làm cơ sở để củng cố hoặc hiệu chỉnh các mô hình lý thuyết trước đó. Cách tiếp cận này thường được áp dụng trong bối cảnh lý thuyết đã định hình nhưng vẫn thiếu dữ liệu thực nghiệm đủ rộng để khái quát. Những nghiên cứu thuộc nhóm này thường ưu tiên các công trình phân tích cấu trúc, vị trí thành tố cú pháp, cấu trúc ẩn dụ hay tính điển phạm trong lựa chọn từ vựng, ngữ pháp, dựa trên các tập hợp ngôn bản thực tế có kiểm soát [4].

Ngược lại, phương pháp định hướng từ ngữ liệu nhấn mạnh vai trò khám phá và hình thành lý thuyết từ chính dữ liệu thu được trong kho ngữ liệu. Không dựa vào một hệ thống lý thuyết định sẵn, hướng tiếp cận này đặt dữ liệu làm trung tâm của quá trình nghiên cứu, từ đó trích xuất và tổng hợp các quy luật hoặc xu hướng ngôn ngữ tiềm ẩn. Quan điểm này đề cao tính thực nghiệm, cho rằng các quy tắc của hệ thống ngôn ngữ được xây dựng từ chính sự tích lũy các sự kiện ngôn bản cụ thể, không thể tách rời khỏi ngữ cảnh và hành vi sử dụng thực tế của người dùng ngôn ngữ. Nhiều học giả theo định hướng tri nhận đã nhấn mạnh rằng chính các cấu trúc được trừu tượng hóa từ việc sử dụng mới phản ánh chính xác năng lực và hành vi ngôn ngữ của con người [5].

3. Phạm vi ứng dụng chủ yếu của phương pháp kho ngữ liệu

Kể từ những năm 1980, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính và sự ra đời của các kho ngữ liệu quy mô lớn, lĩnh vực ngôn ngữ học ngữ liệu đã có những bước tiến mạnh mẽ cả

về lý luận lẫn ứng dụng thực tiễn. Sự gia tăng đáng kể các công trình khoa học dựa trên kho ngữ liệu đã góp phần mở rộng phạm vi nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu ngôn ngữ theo hướng hệ thống và khách quan. Trong bối cảnh đó, ngôn ngữ học ngữ liệu hiện đại không chỉ dừng lại ở các thao tác kỹ thuật như thu thập, lưu trữ, truy xuất, thống kê, đánh dấu ngữ pháp hay phân tích ngữ nghĩa – cú pháp của các văn bản ngôn ngữ tự nhiên có thể xử lý bằng máy tính, mà còn mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng, từ giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật cho đến nghiên cứu chuyên sâu về diễn ngôn và cấu trúc ngôn ngữ [9].

Phạm vi ứng dụng của phương pháp kho ngữ liệu có thể được phân chia thành chín lĩnh vực chủ đạo. Thứ nhất là từ điển học, trong đó kho ngữ liệu giúp phân tích nghĩa, tần suất xuất hiện, mức độ phổ biến và khả năng kết hợp của các đơn vị từ vựng trong các ngữ cảnh sử dụng thực tế. Thứ hai là nghiên cứu ngữ pháp, nơi các cấu trúc cú pháp được khảo sát thông qua việc phân bố, tần suất và chức năng ngữ pháp trong dữ liệu thực tiễn. Thứ ba là mối quan hệ giữa từ vựng và cấu trúc – hay còn gọi là *lexis-grammar interface*, nơi các mẫu cấu trúc và đơn vị từ vựng được phân tích như một chỉnh thể. Thứ tư là nghiên cứu ngữ thể và biến đổi ngôn ngữ, tập trung vào sự khác biệt và biến thiên giữa các thể loại ngôn bản, giữa lời nói và văn viết.

Lĩnh vực thứ năm là nghiên cứu về quá trình thụ đắc và phát triển ngôn ngữ, nơi kho ngữ liệu hỗ trợ việc phân tích cách người học tiếp thu các cấu trúc và đặc điểm của ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngoại ngữ. Thứ sáu là ngôn ngữ học lịch sử, sử dụng dữ liệu ngữ liệu để truy vết các biến đổi về hình thái, cú pháp, từ vựng và đặc điểm ngữ dụng theo thời gian. Thứ bảy là xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ học máy tính, nơi kho ngữ liệu đóng vai trò trung tâm trong các tác vụ như tách từ, gán nhãn từ loại, và trích xuất thông tin. Thứ tám là nghiên cứu ẩn dụ, đặc biệt là ẩn dụ khái niệm và ẩn dụ điển hình theo thể loại, vốn là lĩnh vực có mối liên hệ sâu sắc với ngôn ngữ học tri nhận [8].

Lĩnh vực thứ chín là ngôn ngữ học ngữ liệu ứng dụng, nơi dữ liệu ngôn bản được vận dụng vào biên soạn từ điển, thiết kế giáo trình, nghiên cứu dịch thuật, văn phong và giảng dạy ngôn ngữ, cũng như nghiên cứu văn học và phong cách học. Các lĩnh vực này cho thấy tiềm năng của kho ngữ liệu trong việc kết nối giữa lý luận ngôn ngữ học với các ứng dụng thực tiễn có giá trị xã hội cao [9].

4. Ứng dụng ngữ liệu trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận

Trong những năm gần đây, xu hướng nghiên cứu trong ngôn ngữ học tri nhận ngày càng thể hiện rõ định hướng dựa trên việc sử dụng ngôn ngữ trong thực tế, đề cao vai trò của hành vi ngôn ngữ trong việc hình thành và vận hành hệ thống ngôn ngữ. Kho ngữ liệu, với tính chất thực chứng và khả năng phản ánh trung thực ngôn ngữ tự nhiên, đã trở thành công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này [2].

Thứ nhất, nghiên cứu ẩn dụ và hoán dụ dựa trên kho ngữ liệu là một trong những hướng tiếp cận chủ đạo trong ngôn ngữ học tri nhận. Nếu như trước đây, việc phân tích ẩn dụ chủ yếu dựa vào phương pháp nội quan thì hiện nay, kho ngữ liệu đã cung cấp nguồn dữ liệu xác thực giúp nhận diện rõ hơn sự đa dạng và phức tạp của các hiện tượng ẩn dụ và hoán dụ trong sử dụng thực tế. Bằng phương pháp phân tích kho ngữ liệu, các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra được mức độ phổ biến thực sự của các đơn vị từ vựng được giả định là thành phần của một ẩn dụ khái niệm, từ đó chỉ ra sự khác biệt giữa lý thuyết và ngữ liệu thực tế [10].

Thứ hai, nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ cũng cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng tiếp cận dựa trên dữ liệu. Theo lý thuyết Ngữ pháp học cấu trúc, đơn vị ngôn ngữ được xem là sự kết hợp giữa hình thức và nghĩa. Kho ngữ liệu đã giúp củng cố lập luận này thông qua việc phát hiện các mô hình cấu trúc lặp lại với tần suất cao, đồng thời cho phép áp dụng các kỹ thuật phân tích như *distinctive collexeme analysis* để xác định đặc trưng ngữ nghĩa – hình thức của từng đơn vị [11]. Những nghiên cứu lịch đại dựa trên kho ngữ liệu như khảo sát động từ “shall” trong tiếng Anh cho phép xác định các thay đổi về nghĩa động thái thông qua việc thống kê tần suất và phân tích cấu trúc đi kèm theo thời gian.

Thứ ba, phương pháp kho ngữ liệu còn mở rộng ứng dụng sang nhiều khía cạnh khác trong ngôn

ngữ học tri nhận. Trong nghiên cứu thụ đắc ngôn ngữ, kho ngữ liệu hỗ trợ việc theo dõi tiến trình tiếp thu các cấu trúc cụ thể của người học, phân tích khả năng sử dụng thành thạo của từng dạng cấu trúc, góp phần làm rõ sự phát triển của năng lực tri nhận ngôn ngữ. Bên cạnh đó, phương pháp này còn hỗ trợ đáng kể trong việc khảo sát quá trình xử lý và giải nghĩa câu, phân tích cấu tạo từ, sơ đồ hình ảnh cũng như các yếu tố mang tính chủ quan trong diễn ngôn. Các công trình ứng dụng phân tích kho ngữ liệu đã cho thấy vai trò của thông tin vi mô trong việc lý giải ngữ nghĩa động từ, xác định nghĩa ẩn dụ phụ thuộc vào cặp cấu trúc hình thức – nghĩa cụ thể hơn là từng đơn vị từ vựng đơn lẻ [11].

Trong phân tích cấu trúc động từ đi kèm tiểu từ, dữ liệu từ kho ngữ liệu BNC và các nguồn trực tuyến như Collins đã chứng minh rằng các sơ đồ hình ảnh ban đầu không thể được xem là chuẩn mực định trong lý thuyết tri nhận, mà cần được điều chỉnh theo các giá trị đánh giá trong từng ngữ cảnh cụ thể. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc phân biệt sắc thái nghĩa giữa các liên từ như *dus* và *daarom* trong tiếng Hà Lan, từ góc độ tính chủ quan, có thể thực hiện hiệu quả thông qua kết hợp giữa dữ liệu ngữ liệu và phân tích thực nghiệm, cho thấy ngôn ngữ tri nhận không thể tách rời khỏi hành vi sử dụng cụ thể trong từng cộng đồng ngôn ngữ [6,8].

5. Ứng dụng phương pháp nghiên cứu kho ngữ liệu trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận đang từng bước phát triển với nhiều định hướng khác nhau. Theo tổng quan của Quỳnh [4], có thể chia thành năm hướng nghiên cứu chủ yếu: (1) các nghiên cứu lý thuyết cơ bản do các học giả như Lý Toàn Thắng, Trần Văn Cơ, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Đức Tôn triển khai; (2) nghiên cứu tri nhận về không gian; (3) tìm hiểu các vấn đề nền tảng của ngôn ngữ học tri nhận; (4) ứng dụng lý thuyết tri nhận vào các lĩnh vực như văn học và dạy học ngoại ngữ; và (5) tập trung nghiên cứu ẩn dụ ngôn ngữ. Tuy nhiên, khảo sát thực tiễn cho thấy các nghiên cứu ngôn ngữ trong giao tiếp đời thường dưới góc nhìn tri nhận vẫn còn hạn chế về mặt số lượng và chiều sâu.

Cùng với sự hình thành và phát triển của các kho ngữ liệu lớn như Vietlex, CLC, s.ngonngu.net và các kho chuyên biệt như kho ngữ liệu tiếng Hán của người Việt, nền tảng cho nghiên cứu định lượng và thực chứng trong ngôn ngữ học ngữ liệu ngày càng được củng cố. Một số công trình tiêu biểu phản ánh xu hướng này có thể kể đến như nghiên cứu của Bình và Pháp [1] về vai trò của kho ngữ liệu trong dịch máy tiếng Việt; Thuý [6] với tổng quan hành trình phát triển ngôn ngữ học ngữ liệu từ truyền thống đến hiện đại; hay công trình của nhóm Như và Duy [9] về xây dựng kho ngữ liệu phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Mặc dù vậy, việc ứng dụng trực tiếp phương pháp kho ngữ liệu vào nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận ở Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn. Trường hợp của Tạ Thị Lê Thu là một minh chứng điển hình khi triển khai nghiên cứu đối chiếu ẩn dụ vị giác trong tiếng Hán và tiếng Việt dựa trên kho ngữ liệu tiếng Hán CCL [7], [8]. Dù có sự hỗ trợ từ kho dữ liệu lớn của tiếng Hán, các nghiên cứu này chưa thực sự khai thác tương ứng dữ liệu tiếng Việt để đảm bảo cân bằng đối chiếu. Điều này phần nào ảnh hưởng đến độ chính xác trong phân chia miền ẩn dụ cũng như tính thuyết phục trong lập luận. Chẳng hạn, trong nghiên cứu năm 2021 [7], tác giả đưa ra kết luận rằng miền “giác quan bị kích thích là cay” không tồn tại trong tiếng Hán, trong khi từ điển Khang Hy và Tân Hoa đã có ghi nhận nghĩa này. Tương tự, trong việc phân tích nghĩa của từ “辛辣” (sâu cay), tác giả cho rằng nghĩa này thể hiện tính “cay độc”, song thực tế văn cảnh cho thấy đây là sự sắc bén trong phê phán xã hội.

Một hướng tiếp cận hiệu quả hơn được thể hiện trong luận án tiến sĩ của Lê Thị Toàn, với phương pháp khai thác đồng thời kho ngữ liệu Vietlex và kho CCL để đối chiếu hệ thống từ vị giác Hán – Việt. Bằng cách thống kê tỉ lệ phân bố các miền nghĩa, phân tích cấu tạo từ, tần suất, ngữ dụng và ánh xạ ẩn dụ, nghiên cứu này đưa ra các kết luận có cơ sở thực chứng rõ ràng, góp phần nâng cao độ tin cậy và tính khoa học trong việc tiếp cận các hiện tượng tri nhận ngôn ngữ từ hai hệ thống ngôn ngữ khác biệt.

6. Kết luận

Phương pháp kho ngữ liệu, với tư cách là công cụ nghiên cứu thực chứng, có giá trị ứng dụng rộng

rãi trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận. Nó không chỉ cung cấp bằng chứng thực chứng để kiểm nghiệm các giả thuyết, lý thuyết ngôn ngữ, mà còn làm rõ biến đổi động thái trong sử dụng ngôn ngữ và cơ chế tri nhận. Từ nghiên cứu ẩn dụ, hoán dụ, cấu trúc cho đến thụ đắc ngôn ngữ... phương pháp nghiên cứu kho ngữ liệu đều cho thấy khả năng phân tích mạnh mẽ và tiềm năng nghiên cứu.

Sự kết hợp giữa lý thuyết Ngôn ngữ học tri nhận và phương pháp kho ngữ liệu đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu Ngôn ngữ học tri nhận. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Ngôn ngữ học tri nhận trong việc thực hiện chuyển hoá từ nghiên cứu những biểu thức ẩn dụ, hoán dụ ý niệm sang “lượng hoá”. Sau hơn một thập niên phát triển, phương pháp này đã trở thành công cụ kiểm chứng thực nghiệm then chốt trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận - nhất là khi ngành Ngôn ngữ học tri nhận bị chắt vắn bởi “phương pháp nghiên cứu đơn nhất, thiếu phương pháp chứng thực”.

Tuy nhiên, nó cũng đang đối mặt với những thách thức lớn như: làm sao để vận dụng hiệu quả phương pháp kho ngữ liệu để củng cố, chứng nghiệm chắc chắn hơn những kết quả nghiên cứu; nâng cao kỹ thuật phân tích thống kê, và làm nổi bật giá trị khoa học của phương pháp. Hiện nay, cũng đã xuất hiện các công trình nghiên cứu vận dụng phương pháp thống kê định lượng, song các nghiên cứu giải thích về các sự kiện ngôn ngữ chưa đủ sâu, điều này cho thấy sự kết hợp này còn có tiềm năng và triển vọng rất lớn. Đặc biệt, các nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay về mặt số lượng và chất lượng vẫn còn hạn chế. Do đó, hướng nghiên cứu quan trọng trong tương lai là: dựa trên lý thuyết Ngôn ngữ học tri nhận và sử dụng phương pháp phân tích lượng hoá ngữ liệu để nghiên cứu có hệ thống các hiện tượng ngôn ngữ tiếng Việt, so sánh đối chiếu ngôn ngữ... hy vọng sẽ khắc phục được các hạn chế đang tồn tại và thúc đẩy sự phát triển đi sâu vào nghiên cứu ngôn ngữ hơn, đặc biệt là dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. T. Bình & H. C. Pháp (2021), *Đánh giá vai trò của kho ngữ liệu đối với chất lượng dịch tự động tiếng Việt*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 1.
- [2] H. C. Pháp & N. V. Bình (2017), *Cải thiện chất lượng dịch máy kết hợp giải pháp xây dựng kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng hệ thống dịch tự động tiếng Việt*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 1.
- [3] N. T. Giáp (2016), *Từ điển khái niệm Ngôn ngữ học*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] P. T. H. Quỳnh (2023), *Ẩn dụ ý niệm trong tư duy của người Việt*, NXB Khoa học Xã hội.
- [5] L. T. Thắng (2009), *Ngôn ngữ học tri nhận, từ lý thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt*, NXB Phương Đông.
- [6] N. T. Thúy (2022), *Ngôn ngữ học ngữ liệu – hành trình từ truyền thống đến hiện đại*, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội, số 93.
- [7] T. T. L. Thu (2021), *So sánh ẩn dụ tri nhận từ của từ chỉ vị giác ‘辣’ (lạt) – Cay trong tiếng Hán và tiếng Việt*, Tạp chí Khoa học Thủ Dầu Một, số 4.
- [8] T. T. L. Thu (2022), *Ẩn dụ từ chỉ vị giác ‘苦 - Đắng’ trong tiếng Hán và tiếng Việt*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 6c.
- [9] V. D. Như, B. T. T. Duy et al. (2022), *Xây dựng kho ngữ liệu phục vụ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài*, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1.
- [10] D. F. Shu (束定芳) (2013), *认知语言学研究方法*, 上海: 上海外语教育出版社.
- [11] L. S. Quan (黎氏全) (2020), “中越基本味觉词比较研究” [Luận văn Thạc sĩ], 华中师范大学, 武汉.